

СУГОРИЛАДИГАН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЕРЛАРИДАН Фойдаланиш самарадорлиги мезонлари ва иқтисодий кўрсаткичлари тизими ҳамда Уларнинг озиқ-овқат хавфсизлигига таъсирини

Султонов Худойшукур Ғайратович

Термиз давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15642511>

Аннотация. Ушбу мақолада сугориладиган қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланиш самарадорлиги мезонлари ва иқтисодий кўрсаткичлари тизими ҳамда уларнинг озиқ-овқат хавфсизлигига таъсирини тўғрисида маълумотлар берилган. Шунингдек, Республикадаги сугориладиган ерлардан фойдаланиш орқали мева-забзавот экспортини яхшилаш орқали иқтисодий самарадорликга эришиш йўллари белгилаб берилган.

Калитсўзлар: иқтисодий самарадорлик, иқтисодий механизм, сугориладиган ерлар, такомиллаштириш, экологик ҳолат, модернизация, экспорт.

Аннотация. В статье представлена информация о системе критериев и экономических показателей эффективности использования орошаемых сельскохозяйственных угодий и их влиянии на продовольственную безопасность. Также определены пути достижения экономической эффективности за счет улучшения экспорта плодоовощной продукции за счет использования орошаемых земель республики.

Ключевые слова: экономическая эффективность, экономическая механизм, орошаемые земли, улучшение, экологическая ситуация, модернизация, сельское хозяйство.

Annotation. This article provides information on the system of irrigated agricultural land use efficiency criteria and economic indicators and their impact on food security. Also, the ways to achieve economic efficiency by improving the export of fruits and vegetables through the use of irrigated lands in the Republic have been determined.

Keywords: economic efficiency, economic mechanism, irrigated land, improvement, environmental situation, modernization, agriculture, export.

Кириш

Мамлакатимиз ўз мустақиллигини қўлга киритгандан сўнг иқтисодий ислохотлар дастлаб аграр секторда бошланди. Чунки, мамлакат иқтисодиётининг асосий қисми қишлоқ хўжалиги билан боғлиқ. Қишлоқ хўжалиги ва унинг асоси бўлган ер бошқа соҳалардан фарқли ўлароқ бир вақтнинг ўзида бир неча вазифаларни бажаради. У инсонлар яшаши учун жой (макон), иш қуроли ва ишлаб чиқариш предмети, даромад манбаи бўлиши билан бир қаторда аҳолини озиқ-овқат ва саноатни хом-ашё билан таъминлайди ва саноат маҳсулотлари учун бозор вазифасини бажаради.

Маълумки, ер қишлоқ хўжалигида энг асосий ишлаб чиқариш воситасидир. Шунинг учун ҳам ер муносабатларини ислоҳ қилиш, ерга бўлган мулкчилик масаласини хал қилиш ўтказилаётган ислохотларнинг негизини ташкил қилади. Амалдаги қонунларга биноан ер давлат мулки хисобланади. Ерга давлат мулкчилигини сақлаб қолган ҳолда уни бозор

муносабатларига жалб этиш, бунинг учун зарурий иқтисодий механизмларни яратиш мамлакатимиз аграр тармоғида олиб борилаётган ислохотларнинг муҳим ўзига хос хусусияти ҳисобланади.

Қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқариш иқтисодий самарадорлигини ошириш биринчи навбатда мавжуд ер ва сув ресурсларидан, айланма ва асосий ишлаб чиқариш воситаларидан, меҳнат ресурсларидан ва қишлоқ хўжалиги корхоналарининг жойлашган ўрни, табиий иқлим шароитларидан самарали фойдаланиш, мазкур ресурслар сарфини камайтириш ҳисобига кўпроқ ва сифатлироқ қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш орқали намоён бўлади.

Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида алмаштириб бўлмайдиган ўзига хос асосий восита ва меҳнат предмети ҳисобланувчи ер ресурслари ва унинг энг фаол ва юксак самарадорликни таъминловчи қисми бўлган суғ ориладиган ер майдонларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш кўплаб омиллар таъсири остида юз беради. Улар ичида мулкий муносабатларни такомиллаштириш, меҳнатни ташкил этиш ва ишлаб чиқаришни бозор талаблари даражасида юритиш билан бир қаторда ер фондини ривожлантириш, кўпайтириб бориш, мавжуд ер ресурслари унумдорлигини сақлаш ва ошириб бориш, тупроқ мелиоратив ҳолатини яхшилашга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш масаласи муҳим аҳамият касб этади.

Ердан фойдаланиш самарадорлиги даражасини аниқлашда муайян ер майдонлари кўрсаткичлари ўзаро таққосланиши ёки ер майдонига мутлоқ баҳо берилиши мумкин. Самарадорлик кўрсаткичлари таққосланадиган шароитда энг аввало ер майдонининг таққосланаётган шароитдаги унумдорлиги даражасини ҳисобга олиш муҳим аҳамиятга эга. Бунда ер майдонининг иқтисодий баҳоси асос бўлиб хизмат қилади.

Ривожланган мамлакатларнинг бозор тажрибасини ўрганишда ҳар бир мамлакат бозор иқтисодиётининг барпо этилиши умумий қонуниятларнинг аниқ шароитда амалга ошириши ва барча мавжуд хусусиятларни, аниқ шарт-шароитларни эътиборга олган ҳолда реаллашади. Бу жараёнда ҳар бир мамлакатнинг иқтисодий тараққиёт даражаси, интеллектуал ҳолати, моддий бойликлар, айниқса табиий бойликлар, меҳнат ресурслари каби имкониятлар ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Агар буларга географик жойлашув, миллийлик, урф-одат, халқ бирлиги кабиларни қўшсак, умумий шароит яна ҳам ойдинлашади. Демак, ривожланган мамлакатлар бозор тажрибасининг аҳамияти жаҳон иқтисодиёти ривожини туфайли ўсиб боради, таъсир доирасини кенгайтириб ва у ўз таркибий қисмига айлантириб боради. Жаҳон иқтисодиёти ривожланиши билан ривожланган мамлакатлар бозор тажрибасининг заруриятини кучайтириб, бозор иқтисодига ўтувчи мамлакатларга таъсирини орттиради ва бозор иқтисодига ўтишни тезроқ бошидан кечириш тараққиёт йўлига ўтишни тезлаштиради. Ривожланган мамлакатлар бозор тажрибасининг фан сифатида шакллангунча босиб ўтган йўл ва унда вужудга келган ғоялар жуда мураккаб, кўпинча бир-бирига зид ва қарама-қаршидир.

Шу билан бирга айтишимиз керакки, ҳар бир ривожланган мамлакатлар бозори тажрибаси ҳар қайси мамлакатлар бозор тажрибасига деярли фарқланади. Шундай бўлсада, улар бир-бирини тўлдиради.

Мамлакат иқтисодиётининг барқарор ривожланишида экспортга йўналтирилган маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи тармоқлар экспорт салоҳиятидан кенг фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Ҳозирги кунда Ўзбекистон қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг кўплаб турларини ишлаб чиқариш, қайта ишлаш ва экспорт қилишда йирик салоҳиятга эга.

Ўзбекистон нафақат ўз пахта толаси, балки сабзавот, мева, узум ва полиз маҳсулотлари билан ҳам дунёда машҳур бўлиб, уларнинг кўплаб турлари, навлари ўзига хос таъм хусусиятлари ва экологик тоза маҳсулот сифатида танилган. Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотларининг мазкур хусусиятлари уларнинг жаҳон қишлоқ хўжалик маҳсулотлари бозорларида юқори рақобатбардошлигини таъминлайди.

Масалан, Ўзбекистонда ишлаб чиқариладиган узум навларида қанд таркиби 18 фоиздан 30 фоизгача, помидорларда қуруқ моддаларнинг улуши 5,5 фоиздан кўпроқни ташкил этади. Бу эса Европадаги худди шундай маҳсулотлар кўрсаткичлардан сезиларли даражада юқори ва харидорлар учун жозибали ҳисобланади.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, мустақиллик даврида ҳукумат томонидан мева-сабзавот маҳсулотлари экспортини қўллаб - қувватлашнинг ҳуқуқий асоси яратилди. Мева-сабзавот маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва сотишнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб, мазкур маҳсулотларни экспорт қилиш тартиби ишлаб чиқилди.

Унинг асосий моҳияти мева - сабзавот маҳсулотларининг асосий қисмини деҳқон ва фермер хўжаликлари ишлаб чиқараётгани ва уларга экспорт қилишда енгилликлар яратиш мақсадида юридик ва жисмоний шахсларга экспорт қилишнинг соддалаштирилган тизими амалга ошириладигандир.

Мазкур тизимнинг асоси-фермер хўжаликлари уюшмаси аъзоси бўлмаган Ўзбекистон Республикаси фуқароси бўлган юридик ва жисмоний шахслар томонидан ҳўл мева - сабзавот маҳсулотлари четга олиб чиқилиш тартиби “Мева-сабзавот маҳсулотларини ташқи бозорларга чиқариш самарадорлигини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 17.10.2018 йилдаги ПҚ-3978-сон, “Деҳқон ва фермер хўжаликлари томонидан етиштирилган мева ва сабзавот маҳсулотларини ва уларни қайта ишлаб олинган маҳсулотларни четга чиқаришни расмийлаштириш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 1998 йил 2 июлда 450-сонли ва “Мева-сабзавотчилик соҳасини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш, тармоқда кластер ва кооперация тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 15.12.2021 йилдаги ПҚ-52-сонли қарори бўйича ишлаб чиқилган меъёрий ҳужжатлар ҳисобланади.

Бу масаланинг муҳимлиги шундаки, суғориладиган ерлар қишлоқ хўжалигини интенсиф асосида ривожлантириш манбаи ҳисобланади. Яъни республикада суғориладиган ер майдони жами 4,2 миллион гектарни ташкил этиб, бу жами қишлоқ хўжалигига яроқли ер майдонлари таркибида 15,1 фоиз салмоқни эгаллайди. Аммо қишлоқ хўжалиги ялпи маҳсулотининг 90 фоиздан ортиқроқ қисми суғориладиган ерлар ҳисобига шаклланади. Демак, суғориладиган қишлоқ хўжалиги ер майдонлари муҳофазаси ва улардан самарали фойдаланиш масаласи деҳқончилик маданиятини юксалтиришда муҳим аҳамият касб этади.

Ҳозирги кунда суғориладиган ерлар асосан деҳқончилик билан шуғулланувчи ширкат хўжаликлари, фермер ва деҳқон хўжаликлари томонидан фойдаланилмоқда. Мазкур хўжалик юритиш шакллари доирасида ерга эгалик қилиш ва ундан фойдаланиш масаласининг самарали хал этилганлиги ерга нисбатан муносабатни тубдан ўзгартирди.

Мамлакат иқтисодиётининг жаҳон хўжалик тизимига интеграциялашувини таъминловчи экспорт салоҳиятини ривожлантириш ва мустаҳкамлаш иқтисодиётининг барча тармоқларида ишлаб чиқариладиган маҳсулотларнинг сифатини бошқариш, экспорт ҳажмини жадал суръатларда ошириш ва турларини кенгайтириш, миллий маҳсулотлар рақобатбардошлигини ошириш, халқоро бозорларда кенгироқ кўламда иштирок этишни

тақозо этади. Бунинг учун эса, республикада етиштирилган маҳсулотлар хусусан мева-сабзавот маҳсулотлари экспорт салоҳиятини ошириш ва ривожлантиришда маълум бир стратегияни белгилаб олиш лозим.

Республикада томат пастаси ишлаб чиқариш бўйича жаҳонда бешта энг етакчи мамлакатлардан бири ҳисобланса, куруқ мевалар ишлаб чиқариш бўйича ўнинчи ўринни эгаллайди. Ўзбекистондан томат пастаси асосида ишлаб чиқарилган кетчуп ва озуқа қўшимчалари муваффақиятли экспорт қилинмоқда.

Шундай қилиб, бозор иқтисодиётига ўтиш даврида мева-сабзавотчилик қўйи мажмуаси маҳсулотлари экспортидан олинаётган даромаднинг ошиши бевосита маҳсулотнинг жаҳон бозоридаги рақобатбардошлигига боғлиқ. Шу нуқтаи назардан, истиқболда мажмуа маҳсулотнинг жаҳон бозоридаги рақобатбардошлиги экспорт салоҳиятини оширишнинг асосий мезони бўлиб, хизмат қилиши лозим.

Мева-сабзавотчилик мажмуасининг экспортга йўналтирилган стратегиясини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ ва у қўйидаги тамойилларга, яъни:

- маҳсулотнинг жаҳон бозоридаги рақобатбардошлигини таъминлаш мақсадида маҳсулотларни етиштириш ва қайта ишлаш харажатларини қискартириш;

- жаҳон сифат стандартлари, қадоқлаш, ўраш ва қадоқлаш талабларини жорий қилиш;

- маҳсулот ассортиментини кўпайтириш;

- минимал харажатлар асосида юқори сифатли экспортга йўналтирилган маҳсулотлар ишлаб чиқаришга қодир бўлган «ишлаб чиқарувчи-қайта ишловчи - сотувчи» интеграцион тизимини такомиллаштириш;

- давлат томонидан ташқи савдони эркинлаштиришга йўналтирилган иқтисодий сиёсатга асосланиши лозим.

- экспорт нуқтаи назардан энг истиқболли мева-сабзавот маҳсулотларини аниқлаш, булар асосан мева, сабзавот, полиз ва узум маҳсулотларини қуритилган, томат паста, вино маҳсулотлари ва мева шарбатидир;

- экспортни рағбатлантиришнинг аниқ шаклини қўллаш мумкин бўлган маҳсулотлар ва минтақаларни аниқлаш, улар қўйидагилардан иборат: сабзавотлар бўйича Тошкент вилояти, Фарғона, Самарқанд ва Сурхондарё вилоятларида; мевалар бўйича Тошкент вилояти, Фарғона водийси, Самарқанд, Жиззах; полиз маҳсулотлари: Самарқанд, Жиззах, Сурхондарё, Қашқадарё; узум Тошкент вилояти, Фарғона водийси, Самарқанд, Сурхондарё; картошка бўйича Тошкент вилояти, Фарғона водийси, Самарқанд, Сурхондарё;

- экспорт учун ташқи таъсир этадиган омилларни аниқлаш ва бартараф этиш, яъни анаъанавий бозорларда кучли рақобатчилар гуруҳини, интеграциялашувнинг оптимал вариантини ва маҳсулотларнинг экспорт географиясини кенгайтириш йулларини аниқлаш орқали мамлакатлараро битимлар тузиш, ЖСТга аъзо бўлиш ва интеграцион алоқаларни мустаҳкамлаш;

- экспортни ривожланишига тўсқинлик қилувчи ички омилларни аниқлаш ва бартараф этиш, яъни маҳсулот сифатининг пастлиги, нисбатан юқори ишлаб чиқариш харажатлари, корхоналарнинг ишлаб чиқариш қувватидан фойдаланиш даражасининг пастлиги, хом ашё билан таъминлашнинг қониқарсизлиги, маҳсулотларнинг асосан майда хўжаликларда ишлаб чиқарилаётганини инобатга олган ҳолда «ишлаб чиқарувчи-қайта ишловчи - сотувчи» интеграцион тизимини такомиллаштириш.

Ижобий омиллар қуйидагилардан иборат:

- Ўзбекистонда мева-сабзавот маҳсулотлари ишлаб чиқариш учун қулай иқлим шароити мавжуд;

- арзон ишчи кучи кўп;

- маҳсулотларни қайта ишлаш учун корхоналар қуввати етарли;

- маҳсулотларни қадоқлаш тизими яратилган;

- давлат томонидан экспорт қилувчиларга бир қатор имтиёзлар берилган.

Салбий омиллар қуйидагилар билан изоҳланади:

мева -сабзавот маҳсулотлари сифати паст; маҳсулот етиштириш учун ер майдони асосан майда хўжаликларда, кичик ҳажмда етиштирилмоқда; ишлаб чиқариш харажатлари нисбатан юқори, экспорт қилувчиларнинг кўп қисми таваккал иш тутади; экспорт қилишда олдиндан 100 фоиз пул тушумини таъминлаш; маҳсулотлар асосан паст нарх таклиф қилаётган қўшни давлатларга сотилмоқда; «экспорт харажатлари» кескин ошиб бормоқда; денгизга чиқиш учун камида икки давлат ҳудудини кесиб ўтиш зарур.

Ҳуқуқий – меъёрий механизм:

экспортга йўналтирилган маҳсулот ишлаб чиқарувчи махсус ҳудудларни шакллантириш мақсадида “Қишлоқ хўжалиги экспорт ҳудудлари” дастурини ишлаб чиқиш;

мева-сабзавот маҳсулотларини экспорт қилишнинг соддалаштирилган тартиби бўйича ҳуқуқий – меъёрий ҳужжатларни такомиллаштириш;

юридик ва жисмоний шахслар экспорт фаолиятини амалга оширишда ҳуқуқлар тенглигини таъминлаш;

тез бузилувчи маҳсулотларни қўшни мамлакатлар ҳудудларидан олиб ўтиш бўйича давлатлараро битим тузиш;

такроран солиққа тортишда МДҲ давлатлари билан солиқ юкини енгиллаштириш бўйича битим тузиш.

Иқтисодий механизм:

- экспорт билан шуғулланувчи субъектларни экспортқилишдан олдинги (ҚҚС транспорт) харажатларини қоплаш мақсадида тижорат банклари томонидан имтиёзли фоиз ставкаларидаги қисқа муддатли (3 - 6 ойлик) кредитларни миллий ва хорижий валютада тақдим этиш;

- кичик бизнес корхоналари, деҳқон ва фермер хўжаликларининг экспорт фаолиятини рағбатлантириш мақсадида тижорат банкларида экспорт олди кредитлаш механизмини ишлаб чиқиш;

- хорижий инвесторларга мамлакат ҳудудида бевосита мева -сабзавот маҳсулотларини етиштириш ва қайта ишлаш жараёнларида қатнашиш, яъни инвесторларга янги боғлар, токзорлар, ерларни ўзлаштириш, ушбу ерларда ўз инвестицияларидан, энг ҳосилдор кўчат навлари ва уруғларидан, техника -технологияларидан фойдаланишда кўмаклашиш;

- янги барпо этилган боғ ва токзорларни ҳосилга киргунча ягона ер солиғидан озод қилиш;

-ёқилғи - мойлаш материаллари ва кимёвий ўғитлар сотиб олиш учун имтиёзли кредитлаш механизмини тадбиқ этиш;

- мева-сабзавот маҳсулотларини республика ҳудуди бўйича ташишда автомобиль ва темир йўл тарифларини мавсумий пасайтирилган ставкаларини жорий этиш.

Ташкилий механизм;

- мавжуд қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари улгуржи бозорлар фаолиятини такомиллаштириш, яъни катта сиғимга эга омборхоналар, музлаткичлар, ювиш, саралаш, қадоқлаш, ўраш тизимини ташкил қилиш;

- миллий экспортёрларни жаҳон бозорларидаги конъюнктуравий ўзгаришлар тўғрисидаги жорий ва башорат ахборотлари билан таъминлаш, маркетинг тадқиқотларини олиб бориш мақсадида ички ва ташқи бозорлар маркетинг марказини ташкил этиш;

- маҳсулотлар сифатини ошириш мақсадида стандартлаш ва сертификациялаш, жумладан фитосанитар, техник, экологик стандартлар ва талабларни жорий этиш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш ва бошқалар.

Маълумки, Республика ўсимликчилик тармоқларида инсон саломатлиги учун керак бўлган турли хил маҳсулотлар етиштирилади. Жумладан, иккинчи нон ҳисобланган картошка, сабзавот, полиз ва боғдорчилик маҳсулотлари ва бошқалар. Кейинги йилларда тармоқда доривор маҳсулотлар етиштиришга ҳам алоҳида эътибор берилмоқда.

Уларнинг кўпроқ етиштирилишини доимий йўлга қўйиш мамлакат аҳолисининг бу борадаги талабини қондириш билан бирга ташқи бозорда кўпроқ сотилишини ҳам таъминлайди. Бу эса валюта тушумининг ошишига олиб келади.

Республика ўсимликчилик тармоқларида инсон саломатлиги учун керак бўлган турли хил маҳсулотлар етиштирилади. Жумладан, иккинчи нон ҳисобланган картошка, сабзавот, полиз ва боғдорчилик маҳсулотлари ва бошқалар. Кейинги йилларда тармоқда доривор маҳсулотлар етиштиришга ҳам алоҳида эътибор берилмоқда.

Уларнинг кўпроқ етиштирилишини доимий йўлга қўйиш мамлакат аҳолисининг бу борадаги талабини қондириш билан бирга ташқи бозорда кўпроқ сотилишини ҳам таъминлайди. Бу эса валюта тушумининг ошишига олиб келади.

Қишлоқ хўжалигининг ўсимликчилик тармоқларида ички ва ташқи бозор талабини қондира оладиган турли хилдаги маҳсулотлар давлат сиёсатини эътиборга олган ҳолда етиштирилмоқда.

Ўсимликчилик тармоқларида етиштириладиган маҳсулотларнинг самарадорлиги бир қанча кўрсаткичлар ёрдамида аниқланади. Улар миқдор (натурал) ва қиймат шаклида намоён бўлади. Жумладан, экин турлари бўйича 1 гектар майдондан олинган ҳосил, яъни экинларнинг ҳосилдорлиги, озиқа экинлари бўйича қўшимча ҳар гектардан олинган озиқа бирлиги миқдори аниқланади. Уни аниқлаш учун жами етиштирилган ҳосилни шу ҳосил олинган экин майдонига тақсимлаш лозим. Бунинг учун қуйидаги формуладан фойдаланиш мумкин:

$$\text{Эх} = \frac{\text{Ях}}{\text{Хм}}; \quad \text{Об} = \frac{\sum \text{Об}}{\text{Об}_м}$$

Бунда: Э_х – экин турларининг ҳосилдорлиги, ц\га;

Об – бир гектардан олинган озиқа бирлиги, ц\га;

Я_х – ялпи олинган ҳосил, тонна ёки цен;

∑Об – жами олинган озиқа бирлиги, тонна ёки цен;

Х_м, Об_м – ҳосил, озиқа бирлиги олинган майдон, га.

Бир гектар экин майдонига, олинган бир центнер ҳосил учун сарфланган ишлаб чиқариш харажатлари (меҳнат, маблағ), уларнинг жами сарфланган меҳнат ва маблағ харажатларини ҳосил олинган майдон ёки жами ҳосил миқдорига тақсимлаш натижасида аниқлаш мумкин. Бунинг учун ушбу формуладан фойдаланиш лозим:

$$X_{га} = \frac{\sum ИЧх}{X_m}; \quad ёки = \frac{\sum Мх}{X_m}$$

Бунда: $X_{га}$ – 1 гектарга сарфланган ишлаб чиқариш, меҳнат харажатлари, сўмга, $K_{гга}$;

$\sum ИЧх$ – экин турлари бўйича ишлаб чиқариш харажатлари, млн. сўм;

$\sum Мх$ – экин турлари бўйича сарфланган меҳнат сарфи, минг киши-куни.

Экинларнинг турлари бўйича ишлаб чиқариш таннари. Уни жами ишлаб чиқариш харажатлар суммасининг олинган маҳсулот миқдорига нисбати билан, яъни қуйидаги формула ёрдамида аниқлаш мумкин:

$$M_{тн} = \frac{\sum ИЧх}{Ях}$$

Бунда: $M_{тн}$ – маҳсулот турини етиштириш таннари, сўм/цен. Бу кўрсаткич етиштирилган ҳар бир маҳсулотнинг бир центнари неча сўмга тушганлигини кўрсатади. Улар маҳсулотларни сотиш баҳолари билан таққосланиши натижасида ҳар бир центнер маҳсулотни етиштириш эвазига эришилган натижаларни ҳисоблаш, яъни шу маҳсулотни етиштиришдан хўжалик фойда олдимиз ёки зарар қилганлигини аниқлаш имкониятини яратади. Натижада ҳар бир маҳсулот турининг рентабеллилик даражаси аниқланади. Бунда қуйидаги формуладан фойдаланиш мумкин:

$$P = \frac{CФ}{ИЧх} \times 100$$

Бунда: P – ҳар бир маҳсулот турининг, ўсимликчиликнинг рентабеллик даражаси, фоизда;

$C_{ф}$ – олинган фойда.

Ўсимликчилик тармоқларида ҳам бозор иқтисодиёти муносабатларини шакллантириш мақсадида ерларни фермер, деҳқон хўжалиқларига узоқ муддатга, фуқароларга эса умрбод фойдаланишга бериш натижасида жамоа, ширкат ва давлат хўжалиқлари ихтиёридаги ерлар камайиб бормоқда. Чунинчи, ўсимликчилик тармоқларида экинларнинг жами майдони 1995-2000 йилларда 390,1 минг гектарга ёки 9,4 фоизга камайиб, 3774,9 минг гектарни ташкил этган. Қисқариш асосан пахта ҳамда ем-хашак экинларининг майдонлари камайиши ҳисобига юз берган.

Шунингдек, қишлоқ хўжалиқ соҳасининг экспортга йўналтирилган стратегияси бўйича берилган таклиф ва тавсиялар ҳамда чора-тадбирларни амалга ошириш ва уни амалиётга тадбиқ қилиш мева-сабзавотчилик тармоғининг экспорт салоҳиятини ривожлантиришга, мамлакат савдо балансини мустаҳкамлашга, пировардида мамлакат иқтисодиётининг барқарор ўсишини таъминлашга хизмат қилади.

Аммо ҳосилдорлик кўрсаткичига жуда кўплаб омиллар таъсир кўрсатади ва улар таъсири бир қадар ҳисобга олиниши лозим. Суғориладиган ерларда ҳосилдорликка энг кўп таъсир этувчи омил бу сув билан амалда таъминланганлик даражаси ва моддий техник ресурслар билан таъминланганлик даражасини олиш мумкин. Ҳосилдорликни ҳисоблашда ушбу омилларни ҳисобга олишнинг зарурлиги шу билан изоҳланадики, турли хўжалиқ юритиш шаклидаги қишлоқ хўжалиғи корхоналарида меҳнатга бўлган муносабат турлича намоён бўлмоқда ва натижада тенг шароитлар (тупроқнинг балл-бонитети ва сув билан таъминланганлик даражаси) мавжуд бўлган тақдирда ҳам турлича ердан фойдаланиш даражасига эришилади. Шу жиҳатдан ҳам ресурслар билан таъминланганлиги даражасини

хисобга олиш, турли хўжалик юритиш шакллари доирасида ва умуман суғ ориладиган ерлардан фойдаланиш самарадорлигини ҳисоблашда муҳим аҳамиятга эга.

Таклиф этилаётган механизмлар мажмуасини амалиётга жорий қилиш келажакда қишлоқ хўжалиги экспорт салоҳиятини ривожлантириш, суғориладиган ерлардан самарали фойдаланиш орқали мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигига еришиш, қишлоқ аҳолисини иш билан таъминлаш ҳамда даромадларини оширишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдуғаниев А, Абдуғаниев А.А. Қишлоқ хўжалик иқтисодиёти. -Т.: ТДИУ, 2004. 84 б.
2. Ўзбекистон Республикаси Ер ресурсларининг ҳолати тўғрисида Миллий ҳисоботи. "Ергеодезкадастр" давлат кўмитаси, 2017 йил.
3. "Чет эл инвестициялари тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикасининг қонуни. 1998 йил 30 апрель. 3-модда.
4. Дистионарий оф Интернационал Траде. Глобал Маркетинг Стратегияс, 2015, п.82.
5. Ғозибеков Д. Ғ. Инвестицияларни молиялаштириш масалалари. — Т.: "Молия", 2003, 45 бет.
6. Ахмадалиев Ю.И. Ер ресурсларидан фойдаланиш геоэкологияси —Т.: Фан ва технология нашриёти 2014 187-210б
7. Алтиев А.С. Фермерлик — ер ресурсларидан фойдаланишнинг самарали шакли // «Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги» аграр-иқтисодий. — илмий-оммабоп журнали. -Т.: 2007. — № 4. — 20 б.
8. Султонов Х. Ғ. Effectiveness of attracting investments in improving the ecological condition of irrigated lands. Экономика и социум. 2022 (4-1 (95)):56-60
9. Султонов Х.Ғ. Ўзбекистонда суғориладиган ерлар экологик ҳолатини яхшилаш юзасидан мавжуд иқтисодий механизмнинг таҳлили ва хусусиятлари. Educational Research in Universal Sciences 6-сон 4-10 б. 2025 й.